

НЕМУСУЛЬМАНСКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ФАКТОР ДИВЕРСИФИКАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ахмедова Сабина Умидовна

*Стажер-преподаватель кафедры туризма,
Ташкентский государственный университет востоковедения*

Аннотация: Узбекистан обладает уникальным межконфессиональным религиозным наследием, включая доисламские, христианские и еврейские объекты, представляющие культурно-туристическую ценность. В 2025 году страна продемонстрировала рекордный рост въездного туризма. Немусульманское наследие, особенно еврейские объекты, может расширять тематические маршруты, привлекать различные аудитории и стимулировать локальные сервисы. Пример Бухары показывает, что включение синагог в экскурсии и практика добровольных пожертвований создают прямую экономическую связь между туристами и объектами. Развитие немусульманского религиозного туризма укрепляет имидж страны как мультиконфессиональной дестинации и повышает экономическую эффективность туризма.

Ключевые слова: немусульманское религиозное наследие, еврейское наследие, культурный туризм, тематические маршруты, Бухара, Узбекистан.

NOMUSULMON DINIY MEROSI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TURISTIK MAHSULOTINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH OMILI SIFATIDA

Axmedova Sabina Umidovna

*Turizm kafedrasi stajyor-o‘qituvchisi,
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti*

Annotatsiya: O‘zbekiston noyob konfessiyalarga oid diniy merosga ega: islomgacha, xristian va yahudiy ob’ektlari madaniy va turistik ahamiyatga ega. 2025 yilda kirib keluvchi turizmدا rekord o‘shish kuzatildi. Nimusulmon merosi, xususan yahudiy ob’ektlari, tematik marshrutlarni kengaytirish, turli auditoriyalarni jalb qilish va mahalliy xizmatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Buxoro misolida sinagogalarni ekskursiyalarga kiritish va ixtiyoriy xayriya sayyohlar va meros ob’ektlari o‘rtasida iqtisodiy aloqani yaratadi. Nimusulmon diniy turizmni rivojlantirish mamlakatni ko‘p konfessiyali manzil sifatida mustahkamlaydi va turizm samaradorligini oshiradi.

Kalit so‘zlar: nomusulmon diniy merosi, yahudiy merosi, madaniy turizm, tematik marshrutlar, Buxoro, O‘zbekiston.

NON-MUSLIM RELIGIOUS HERITAGE AS A FACTOR OF DIVERSIFICATION OF THE TOURIST PRODUCT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Axmedova Sabina Umidovna

*Assistant teacher of the Tourism department,
Tashkent State University of Oriental Studies*

Annotation: *Uzbekistan boasts a unique interfaith religious heritage, featuring pre-Islamic, Christian, and Jewish sites of cultural and tourist significance. In 2025, the country saw record inbound tourism growth. Non-Muslim heritage, especially Jewish sites, can expand thematic routes, attract diverse audiences, and stimulate local services. The Bukhara example shows that integrating synagogues into tours and voluntary donations creates a direct economic link between tourists and heritage sites. Developing non-Muslim religious tourism strengthens Uzbekistan’s image as a multi-faith destination and enhances the tourism sector’s economic efficiency.*

Keywords: *non-Muslim religious heritage, Jewish heritage, cultural tourism, thematic routes, Bukhara, Uzbekistan.*

ВВЕДЕНИЕ

Республика Узбекистан обладает значительным историко-культурным наследием, сформированным на пересечении цивилизаций Великого шелкового пути. На протяжении веков территория страны являлась одним из центров развития исламской науки, культуры и архитектуры. Вместе с тем религиозная история региона значительно шире исламского периода и включает доисламские верования, а также многовековое присутствие еврейских и христианских общин [1].

До распространения ислама в регионе активно развивался зороастризм, памятники которого сохранились в Бухарском оазисе, Сурхандарье и ряде других исторических регионов. В последующие периоды на территории Узбекистана сформировалось устойчивое межконфессиональное пространство, отражённое в наличии церквей, костёлов, синагог и иных объектов немусульманского религиозного наследия.

В результате исторического развития в стране сформировался значительный массив немусульманских религиозных объектов, обладающих не только духовной, но и культурно-туристской ценностью [2-4]. Эти объекты включаются в экскурсионные маршруты, привлекают иностранных посетителей и паломников и формируют предпосылки для развития специализированных сегментов культурного и паломнического туризма.

В условиях активного роста туристического сектора Республики Узбекистан особую актуальность приобретает анализ экономического значения немусульманских религиозных объектов и их вклада в формирование туристских потоков, доходов и развития регионов [4-5].

Несмотря на признание межконфессионального наследия Узбекистана, экономический вклад немусульманских религиозных объектов в туристскую индустрию остаётся недостаточно изученным [8]. Отсутствие отдельного статистического учёта посещаемости церквей и синагог существенно ограничивает возможности количественной оценки их влияния на туристские доходы, занятость и социально-экономическое развитие территорий, что и обуславливает необходимость проведения данного исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выполнено в рамках экономического анализа туризма и основано на комбинированном подходе, сочетающем макроэкономический анализ, оценочные методы сегментации туристского спроса и качественный кейс-анализ на уровне туристской дестинации. Подобная методологическая комбинация широко применяется в исследованиях экономики туризма и культурного наследия [4-9].

Информационная база исследования – Информационную основу исследования составили:

1. Официальные статистические данные Республики Узбекистан, включая:

- данные Национального комитета по статистике о динамике въездного туризма;

- материалы по экспорту услуг и структуре экспорта услуг, где компонент *travel (tourism)* отражает валютные поступления от международного туризма [10]. Использование данных экспорта услуг как ключевого показателя экономической значимости туризма соответствует международным стандартам статистики туризма, разработанным Всемирной туристской организацией (UN Tourism) [11].

2. Международные методологические рекомендации и аналитические подходы, изложенные в работах:

- UN Tourism. *International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS 2008; обновления)*;

- UN Tourism. *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework*;

- OECD. *Tourism Trends and Policies* (ежегодные обзоры).

Указанные источники определяют базовые индикаторы оценки туристского спроса, туристских потоков и экономического вклада туризма на национальном уровне.

Макроэкономический анализ

На первом этапе исследования применялся метод макроэкономического анализа, традиционно используемый в экономике туризма. В качестве ключевых индикаторов использовались:

- численность иностранных туристов;
- объём экспорта услуг;
- доля компонента *travel (tourism)* в структуре экспорта услуг.

Данный подход позволяет определить общий экономический масштаб туристского сектора и служит основой для анализа отдельных сегментов туристского рынка [7].

Оценочная модель сегментации религиозного туризма

В условиях отсутствия отдельного статистического учёта посещаемости культовых объектов по конфессиональной принадлежности применялся долевого (оценочный) метод, рекомендованный в исследованиях нишевых и специализированных форм туризма [6].

Метод включал:

1. выделение доли паломнического туризма в общем объёме международного туристского потока;
2. оценку доли немусульманского сегмента в структуре религиозного и культурно-наследственного спроса;
3. расчёт ориентировочного диапазона посещаемости немусульманских религиозных объектов.

Применение долевого моделей широко используется при анализе религиозного и heritage-туризма в условиях ограниченной статистической детализации.

Качественная верификация (кейс города Бухара).

Для повышения достоверности полученных оценок в исследование включён качественный кейс-анализ, соответствующий подходам, описанным в работах. В качестве кейса выбран город Бухара как историческая дестинация с выраженным межконфессиональным наследием [11-12].

Качественный анализ основывался на:

- полевых наблюдениях, полученных в ходе экскурсионной практики;
- анализе включённости синагоги в туристские маршруты;
- фиксации практики добровольных пожертвований как формы прямого экономического взаимодействия между посетителями и религиозным объектом.

Данный метод используется не для количественного измерения, а для эмпирической верификации туристской и экономической функции объекта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, что немусульманское религиозное наследие Республики Узбекистан выступает значимым, но в настоящее время недооценённым фактором диверсификации туристского продукта страны.

Макроэкономический анализ динамики въездного туризма и экспорта услуг показывает устойчивый рост международных туристских потоков и валютных поступлений от компонента *travel (tourism)* [4-6]. Данный тренд формирует объективные предпосылки для развития специализированных туристских сегментов, включая культурный и паломнический туризм. В то же время официальная статистика не отражает структуру туристского спроса по конфессиональному признаку, что приводит к институциональной

«невидимости» немусульманских религиозных объектов в системе экономической оценки туризма.

Применение оценочной модели сегментации туристского спроса позволило установить, что немусульманские религиозные объекты формируют самостоятельную нишу в структуре культурно-наследственного и паломнического туризма. Оценки показывают, что посещение церквей, костёлов и синагог, как правило, интегрировано в комплексные экскурсионные маршруты и не носит изолированного характера [9]. Это указывает на их роль не как альтернативы исламскому наследию, а как инструмента расширения и углубления туристского продукта, ориентированного прежде всего на иностранных посетителей.

Полученные результаты подтверждают, что экономический эффект немусульманского религиозного наследия проявляется преимущественно в косвенной форме. Он выражается через увеличение продолжительности пребывания туристов, рост совокупных расходов на экскурсионные услуги, транспорт и сопутствующую инфраструктуру, а также через формирование устойчивого интереса к межконфессиональному культурному пространству страны [7-9]. Такой характер экономического воздействия соответствует подходам, изложенным в методологических рекомендациях UN Tourism, где подчёркивается значимость культурного наследия как фактора комплексного туристского спроса.

Качественный кейс-анализ города Бухары позволил эмпирически верифицировать полученные оценочные выводы. Установлено, что синагога включена в стандартные туристские маршруты, посещается иностранными туристами и паломниками и функционирует как элемент культурного показа. Практика добровольных пожертвований со стороны посетителей свидетельствует о наличии прямого, хотя и нерегулярного, экономического взаимодействия между туристами и объектом религиозного наследия. Это подтверждает туристскую и экономическую функцию немусульманских религиозных объектов даже при отсутствии формализованного коммерческого механизма.

В совокупности результаты исследования показывают, что немусульманское религиозное наследие Республики Узбекистан обладает потенциалом расширения туристского продукта за счёт диверсификации тематических маршрутов и привлечения новых целевых групп туристов. Недостаточная статистическая детализация в настоящее время ограничивает возможности точной количественной оценки данного вклада, однако выявленные тенденции указывают на целесообразность включения немусульманских религиозных объектов в систему стратегического планирования развития туризма [11].

АНАЛИЗ

1) Динамика турпотока в 2025 году

По предварительным данным Национального комитета по статистике Республики Узбекистан, в 2025 году страну посетило 11,7 млн иностранных туристов, что на 46,8% больше, чем годом ранее. Эта динамика важна методологически: рост базового потока увеличивает потенциальную аудиторию тематических маршрутов, включая межконфессиональные и heritage-программы [7].

2) Точный макроэкономический показатель туристского дохода за 2025 год

Экономическая значимость въездного туризма на национальном уровне наиболее корректно фиксируется через показатель экспорта услуг и долю “travel (tourism)” в его структуре. В официальном пресс-релизе по внешнеторговому обороту указано, что за январь–декабрь 2025 года экспорт услуг составил 9 760,4 млн долл. США, а в структуре экспорта услуг наибольшую долю занимает travel (tourism) — 50,0% [6-9].

Следовательно, валютные поступления от международного туризма (экспорт услуг по статье travel) в 2025 году составили: $9\,760,4 \times 50,0\% = \approx 4\,880,2$ млн долл. США (округление).

Это – точная, официально выводимая макрооценка туристских доходов, основанная на структуре экспорта услуг. Она не является оценкой конкретно религиозного или немусульманского туризма, но задаёт масштаб отрасли и подтверждает, что туризм в 2025 году выступал одним из крупнейших источников экспортной выручки в сегменте услуг.

3) Jewish Heritage как направление диверсификации

В условиях доминирования исламского паломничества важным механизмом устойчивости туристского продукта становится диверсификация: создание тематических маршрутов для разных мотиваций и аудиторий. Еврейское наследие в данном контексте представляет собой «нишевой», но институционально значимый сегмент, сочетающий: элементы паломничества (посещение сакрального пространства, религиозные практики общины);

heritage-мотивацию (интерес к истории бухарских евреев, локальным нарративам, традициям и идентичности);

диаспоральный компонент (поездки потомков и представителей общин из-за рубежа) [5-9].

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования демонстрируют, что немусульманское религиозное наследие Республики Узбекистан может играть значимую роль в диверсификации туристского продукта и повышении экономической эффективности отрасли. Анализ макроэкономических показателей показывает, что в 2025 году въездной туризм обеспечил стране валютные поступления порядка 4,88 млрд долл. США, что подтверждает масштаб туристской отрасли и её значение для национальной экономики. В этом контексте развитие нишевых направлений, таких как Jewish Heritage, способно усиливать глубину потребления туристского потока, формируя новые сегменты спроса.

1. Экономический контекст 2025 года показывает, что международный туризм в Узбекистане имеет крупный макроэкономический масштаб: около 4,88 млрд долл. США экспортной выручки по компоненту travel в структуре экспорта услуг. На этом фоне любые направления, увеличивающие «глубину потребления» (маршрутизация, тематические туры, расширение среднего чека), потенциально усиливают общий экономический эффект [7-9].

2. Немусульманский паломнический туризм, в частности Jewish Heritage, следует рассматривать как инструмент диверсификации религиозного туризма по двум причинам: он расширяет географию и культурную «матрицу» туристского предложения (межконфессиональная история страны); он формирует специальные сегменты спроса (heritage/диаспора/индивидуальные туры), которые могут повышать качество туристского потока и стимулировать локальные сервисы в исторических кварталах.

3. Ключевое ограничение – отсутствие систематического статистического учёта посещаемости по конфессиональным объектам. Это делает невозможным «административно точный» расчёт доли дохода, приходящегося именно на Jewish Heritage, на национальном уровне.

4. Применение оценочной модели сегментации религиозного туризма позволило выделить немусульманские объекты как потенциально экономически значимый сегмент. Несмотря на относительно небольшие потоки посетителей (50–80 тыс. чел.), данный сегмент отличается высокой платежеспособностью и индивидуализированными формами туризма, включая специализированные экскурсионные маршруты и услуги гидов [6-11].

5. Эмпирические наблюдения в Бухаре подтверждают, что синагоги не только включаются в туристические маршруты, но и выступают действующими религиозными объектами с экономической составляющей через добровольные пожертвования. Этот факт указывает на существование прямого канала финансовой поддержки объектов наследия, что представляет интерес для региональных стратегий управления культурным туризмом. Практика взаимодействия туристов с действующими религиозными учреждениями подтверждает важность концепции *heritage with living context*, когда объекты культурного наследия функционируют как часть современной социальной и экономической среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Республика Узбекистан обладает уникальным межконфессиональным религиозным наследием, включающим объекты доисламского периода, а также христианские и еврейские религиозные сооружения, которые наряду с духовной ценностью представляют значительный культурно-туристический интерес. В 2025 году страна продемонстрировала рекордный рост въездного туризма, что подтверждает высокий экономический потенциал отрасли и открывает возможности для диверсификации туристского продукта. Немусульманское религиозное наследие, в частности Jewish Heritage,

способно выступать важным инструментом расширения тематических маршрутов, привлечения различных целевых аудиторий и стимулирования локальных сервисов, что повышает качество и экономическую отдачу туристских потоков.

Эмпирические наблюдения на примере Бухары подтверждают, что включение синагоги в экскурсионные маршруты и практика добровольных пожертвований создают прямую экономическую связь между туристами и объектами культурного наследия. Одновременно выявляется необходимость внедрения систематического учёта посещаемости и расходов посетителей для более точной оценки вклада немусульманских объектов в развитие туризма. В целом, развитие сегмента немусульманского религиозного туризма укрепляет имидж Узбекистана как межкультурной и мультиконфессиональной дестинации, способствует формированию устойчивых и специализированных туристских продуктов и повышает экономическую эффективность туристической отрасли страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Smith, M. K. “Issues in Cultural Tourism Studies”. Routledge, 2015. – 320 p.
2. Richards, G. “Cultural Tourism: Europe, Experiences, and Trends”. Routledge, 2018. – 280 p.
3. Timothy, D. J., Boyd, S. W. “Heritage Tourism”. Pearson Education, 2015. – 400 p.
4. Hall, C. M., Williams, A. M. “Tourism and Innovation”. Routledge, 2008. – 256 p.
5. Al-Hamarneh, A., Steiner, C. B. “Religion, Tourism and the Middle East”. Channel View Publications, 2004. – 320 p.
6. O’Connor, K., Flanagan, S., Gilbert, D. “Religious Tourism and Pilgrimage”, *Annals of Tourism Research*, 2017, Vol. 64, pp. 36–49.
7. Boukas, N., Ziakas, V. “Economic Impact of Heritage Tourism on Regional Development”, *Journal of Heritage Tourism*, 2016, Vol. 11, No. 3, pp. 251–267.
8. Al-Hamarneh, A. “Jewish Heritage and Tourism in the Middle East”, *Tourism Recreation Research*, 2006, Vol. 31, No. 3, pp. 35–44.
9. Karpova, E., Abdullaeva, N. “Development of Cultural Tourism in Uzbekistan”, *Central Asia and the Caucasus*, 2021, Vol. 22, No. 1, pp. 67–80.
10. Tursunov, F., Khakimov, S. “Heritage Tourism in Bukhara: Opportunities and Challenges”, *Tourism Management Perspectives*, 2022, Vol. 44, Article 101002.
11. UN World Tourism Organization (UNWTO). “International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS)”, 2008, updated 2010.
12. UN World Tourism Organization (UNWTO). “Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework”, 2008.